

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA WEB TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘YINLAR NAZARIYASINI QO‘LLASH

¹Sauxanov Janibek Kaziyevich, ²Amanbaev Amanali Orazbaevich

¹Qoraqalpoq davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasida professori,

²Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11041465>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni joriy etishda bugungi kundagi dolzarb mavzulardan biri bo‘lgan suv tanqisligi masalasining tahlili va sohada innovatsion axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali suv resurslaridan optimal foydalanish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan. Hususan suv resurslaridan optimal foydalanishda web texnologiyalar asosida o‘yinlar nazariyasini qo‘llash masalasi qarab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: web texnologiyalar, web ilova interfeysi, HTML, CSS, JavaScript, PHP.

Bugun jadallik bilan kechayotgan raqamlashuv jarayoni iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni keng qo‘llashni taqazo etmoqda. Kam o‘rganilgan va kun sayin chuqur tomir otib borayotgan bu bozor segmenti ishlab chiqaruvchilarga biznesda samarali marketing kampaniyalari uyushtirish, minimal xarajat qilib, maksimal foyda olish, tovar va xizmatlarni muvaffaqiyatli sotishning optimal usullarini taqdim etadi [1]. Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes, elektron tijorat bilan bog‘langan, raqamli tovar va xizmatlar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyat bo‘lib hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotga yuzlanadigan bo‘lsak, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot elektron tijorat va xizmatlar sohasi bilan cheklanib qolmay, balki hayotning har bir jabhasiga, xususan, sog‘liqni saqlash, fan-ta‘lim, qurilish, energetika, qishloq va suv xo‘jaligi, transport, geologiya, kadastr, arxiv, internet-banking va boshqa sohalariga jadal kirib bormoqda va ularning har birida o‘zining yuqori samaralarini bermoqda [2]. Davlat o‘z fuqarolari uchun elektron xizmatlar ko‘rsatishi va elektron mahsulotlarni taklif etishi – bu raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi hisoblanadi.

Bugungi kunda davlatimizda raqamli iqtisodiyotga bo‘lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro‘y bergan jiddiy o‘zgarishlar tufayli sezilarli darajada o‘ydi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o‘zaro muloqotni yanada tez va oson yo‘lga qo‘yishga imkoniyat yaratdi [2]. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo‘ldi.

Shu o‘rinda zamonaviy axborot jamiyatida raqamli iqtisodiyotning asosini tashkil etuvchi Web-texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Internet va elektron tijoratning ommaviylashishi biznes, ta‘lim, tibbiyot va boshqa sohalarida global o‘zgarishlarga olib keldi [3]. Ushbu ilmiy maqola web-texnologiyalarning raqamli iqtisodiyotga ta‘sirini tahlil qilish, ularning yangi biznes modellarini shakllantirishdagi rolini o‘rganish, shuningdek, zamonaviy raqamli makonda tashkilotlar duch keladigan istiqbollari va muammolarni ko‘rib chiqishga qaratilgan. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun veb-texnologiyalardan foydalanishni optimallashtirishga yondashuvlar so‘nggi ilmiy tadqiqotlar va axborot texnologiyalari sohasidagi innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishning amaliy misollarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqiladi [4].

BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 40 foizi toza ichimlik suvi yetishmaydigan hududlarda yashaydi. 2025 yilga kelib har 10 kishidan 6 nafari yoki 5,5 milliard aholi chuchuk suv tanqisligidan aziyat chekishi mumkin. Tabiiyki, bu global muammo insoniyatning to'kis hayot kechirishiga, kelajak taraqqiyotga o'z ta'sirini o'tkazadi [1]. Keyingi yillarda mamlakatimizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, sohani boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Shuningdek, davlatimiz rahbari tomonidan sohani rivojlantirishga qaratilgan qator farmon va qarorlar qabul qilinib, ularni ijro etishning aniq mexanizmlari belgilab berildi. Xususan, "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi" hamda "O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi" suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirishda, sohaga bozor tamoyillari, mexanizmlari, shuningdek raqamli texnologiyalarni keng joriy etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu o'rinda sohada zamonaviy axborot texnologiyalari qo'llash orqali fermer xo'jaliklari yurituvchilariga foydalanish qulay bo'lgan web ilovalarni ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Quyida suv resurslaridan oqilona foydalanishda iqtisodiyotda keng tarqalgan usullardan biri bo'lgan o'yinlar nazariyasi qo'llash masalasi qarab chiqiladi.

Web texnologiyalarning asosiy tashkil etuvchilari HTML, CSS va JavaScript kabi dasturlash tillari bo'lib har bir ilovani yaratishda ushbu tillardan foydalaniladi. Ular web-texnologiyalar asosida dinamik va interaktiv veb-ilovalarni yaratish uchun kerakli vositalarni taqdim etadi va zamonaviy veb dasturlashda asosiy o'rin tutadi. Quyida biz ushbu texnologiyalarning asosiy tamoyillari va imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz [3].

1. HTML – veb-sahifalar tuzilishini yaratish uchun standart belgilash tili bo'lib hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi sarlavhalar, paragraflar, ro'yxatlar va boshqa shu kabi elementlardan foydalangan holda hujjat tuzilishini belgilab berishdan iborat. Mazkur til web texnologiyalarning asosini tashkil etadi va barcha turdagi web ilovalarni yaratishda keng qo'llaniladi.

2. CSS – HTML hujjatining vizual ko'rinishini yaratish uchun asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Til elementlari stillar deb nomlanib ular web sahifadagi elementlarning shriftini, rangini, o'lchamlarini va boshqada hususiyatlarini belgilash uchun xizmat qiladi.

3. JavaScript – veb-sahifalarga dinamiklik va interaktivlikni qo'shish uchun xizmat qiladi. Ushbu dasturlash tili web sahifalarda interaktiv grafiklar, diagrammalar, animatsiyalar va foydalanuvchining kontent bilan o'zaro tasirini kuchaytiruvchi boshqa elementlarni yaratishda foydalaniladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan tillarning barchasi web sahifalarning foydalanuvchi bilan tasirlashish qismi ya'ni frontend qismini yaratishda qo'llaniladi. Ilovaning server tomonida bajariluvchi qismini amalga oshirishda bo'lsa boshqa dasturlash tillaridan foydalaniladi. Shunday tillardan biri PHP dasturlash tili bo'lib hisoblanadi.

PHP keng tarqalgan dasturlash tillaridan biri bo'lib, asosan dinamik veb-ilovalarni yaratish uchun mo'ljallangan. PHP server tomoni dasturlash tili bo'lib, kod serverda bajariladi va natijalar mijoz brauzeriga uzatiladi. Umuman olganda web ilovaning frontend qismi vazifasi foydalanuvchidan ma'lumotlarni qabul qilib olish, uni serverga uzatish va server tomonidan taqdim etilgan natijalarni foydalanuvchiga aks ettirib berishdan iborat [4]. Server ya'ni backend

qismi bo'lsa qabul qilib olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni ularni ma'lumotlar bazasiga saqlash kabi vazifalarni bajarib beradi.

Yuqorida keltirib o'tilgan HTML, CSS va JavaScript tillari yordamida web ilovaning foydalanuvchilar bilan ta'sirlashish ya'ni interfeysini quyidagicha ko'rinishda yaratildi (1-rasm).

Ma'lumotlarni kiritish		
Suv miqdorini kiriting: Tonnada...	Ishchi kuchini kiriting: Ishchilar soni...	Yonilg'i miqdorini kiriting: Tonnada...
<input type="checkbox"/> Paxta	<input type="checkbox"/> Boshhoqli don ekinlari	<input type="checkbox"/> Sholi
<input type="checkbox"/> Makkajo'xori silos uchun	<input type="checkbox"/> Makkajo'xori don uchun	<input type="checkbox"/> Poliz
<input type="checkbox"/> Meva	<input type="checkbox"/> Bodring	<input type="checkbox"/> Sabzi
<input type="checkbox"/> Karam	<input type="checkbox"/> Pomidor	<input type="checkbox"/> Kartoshka ertagi
<input type="checkbox"/> Kartoshka kechki	<input type="checkbox"/> Beda	<input type="checkbox"/> Beda pichan
<input type="checkbox"/> Beda senaj	<input type="checkbox"/> Bir yillik o'tlar	
<input type="button" value="Hisoblash"/>		

1-rasm. Web ilova interfeysi

Mazkur sahifada foydalanuvchi o'zida mavjud resurslar haqidagi ma'lumotlarni tizimga kiritadi va o'zi ekishi mumkin bo'lgan o'simlik turlarini tanlaydi. Kerakli ma'lumotlar kiritib bo'lingach ularni serverga uzatish va natijalarni olish uchun hisoblash tugmasi bosiladi.

Server tominida PHP tilida yaratilgan klaslar yordamida quyidagicha diagrammada keltirilgan jarayon bajariladi va natijalar foydalanuvchi brauzeriga uzatiladi.

2-rasm. PHP sinflarning o'zaro tasirlashishining diagrammasi

Yuqorida keltirilgan PHP klaslarni yaratishda qo'llanilgan algoritim o'yinlar nazariyasiga asoslangan. O'yinlar nazariyasi turli xil va ba'zan qarama-qarshi motivlarga ega bo'lgan odamlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. O'yinlar nazariyasida mazkur munosabatlarning barchasi o'yinlar deb ataladi, chunki ularda, xuddi o'yinlarda bo'lgani kabi, natija barcha ishtirokchilarning qarorlariga (strategiyalariga) bog'liq. Bir tomondan, o'yinlar nazariyasi inson faoliyatining ko'plab sohalarida qo'llaniladigan matematik intizom bo'lib ikkinchi tomondan bu zamonaviy iqtisodiyot nazariyasining sohasi bo'lib bu yo'nalishda olimlar tomonidan ko'plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda [5], [6].

Mazkur tadqiqot ishi davomida ishlab chiqilgan web ilovaning maqsadi fermer xo'jaliklari vakillariga qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanishda o'yinlar nazariyasini qo'llagan holda suv miqdorini adolatli bo'lishtirishni taklif qilib berishdan iborat. Maqsadga erishish uchun

bugungi kunda axborot tizimlarini yaratishda keng tarqalgan web texnologiyalardan foydalanildi va ko'zlangan natijalarga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev N. G. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari //sustainability of education, socio-economic science theory. – 2024. – T. 2. – №. 14. – С. 125-129.
2. Abdullayev A. A. RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHDAGI O'RNI //Qo'qon universiteti xabarnomasi. – 2023. – С. 271-273.
3. Зеленко О. В., Валеева Л. Р., Климанов С. Г. Обзор современных Web-технологий //Вестник Казанского технологического университета. – 2015. – Т. 18. – №. 2. – С. 354-356.
4. Трушина И., Абрамов В. И. Взаимозависимость устойчивого развития и цифровой трансформации экономики. – 2022.
5. Гурова Т. И., Конев И. П. Некоторые аспекты применения теории игр в экономике //Вестник РМАТ. – 2019. – №. 1. – С. 38-43.
6. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. – М.: Мир, 1964. – Т. 838.